

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(4) +75.041.5

DOI: 10.5281/zenodo.17720619

EDN: PILEUQ

А.В. Вербовский

ГБУ ДНР «Донецкий республиканский краеведческий музей»

E-mail: verbovskiyy@ro.ru

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЛАСТИ И ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОРТРЕТОВ КОРОЛЯ ФРАНЦИИ ГЕНРИХА II ВАЛУА

Аннотация

Такие исторические источники, как произведения визуальной культуры, в частности портреты монарших особ, наряду с политическими процедурами помазания и коронации властителей, торжественными въездами монархов в город, являлись одним из способов репрезентации королевской власти. В статье рассматриваются репрезентативные функции визуальных источников эпохи – портретов короля Франции Генриха II Валуа. В качестве объекта исследования использованы портреты этого монарха, созданные придворными мастерами в различных видах пластических искусств: живописи, скульптуре, рисунке, гравюре, медальерном искусстве.

Ключевые слова: *Франция, Генрих II Валуа, пластические искусства, портрет, скульптура, живопись, презентация власти, функции портрета.*

Summary

Historical sources such as the works of visual culture, the portraits of monarchs, in particular; along with the political procedures of the anointing, coronation, and royal entries were one of the ways to represent the power of the ruler. The article examines the representative functions, carried by the visual sources from the era – portraits of King Henry II of France. The portraits of this monarch, created by court artists in various types of plastic arts: painting, sculpture, drawing, engraving, and medal art were used as the object of research.

Keywords: *France, Henry II de Valois-Angoulême, plastic arts, portrait, sculpture, painting, presentation of power, functions of a portrait.*

В современной медиевистике важным объектом исторического исследования, наряду с крупными государственными формами и институтами, становится тема власти и властвования. Изучение монаршего двора, его культурной, социально-политической, экономической роли в конце двадцатого столетия сделалось одним из важных направлений исторической науки [1]. Репрезентация власти – демонстрация могущества и исключительности того или иного монарха – ставится во главу угла в качестве средств реализации персонификации феномена власти [2]. Под изучением репрезентации власти исследователи подразумевают анализ образов власти – выраженной в артефактах культуры совокупности представлений об источнике власти, взаимоотношениях государя со своими подданными, использование художественного языка как способа трансляции политических идей [3].

Тема репрезентативной функции портретов монарших особенно актуальна в современной исторической науке, поскольку медиевисты и исследователи, занимающиеся историей Раннего Нового времени, больше уделяют внимание практикам инаугурационной церемонии (*le sacre royal*) и инаугурационного въезда (*l'entree royale*) [4], нежели визуальным источникам.

Цель данной статьи – рассмотреть произведения визуальной культуры как исторические источники в рамках проблемы конструирования социально-политической среды, в частности, как на еще один способ репрезентации монаршей власти.

Властители Франции эпохи позднего средневековья и Раннего Нового времени правили в условиях динамичных исторических процессов – формирования абсолютизма, религиозных войн, новых идеологических парадигм. Непродолжительное время правления Генриха II Валуа, короля Франции 1547 – 1559 гг., отмечено, с одной стороны, успехами во внешней политике, усилением королевской власти, с другой стороны, жестким противодействием распространению Реформации внутри страны. В области культуры Генрих II следовал политике своего отца Франциска I, продолжая традиции Ренессанса.

Многочисленные визуальные памятники сохранили образ короля Франции.

Портреты Генриха II Валуа создавались в различных видах фигуративных искусств, становясь одним из способов репрезентации власти.

Теме власти и ее репрезентации в Позднем Средневековье уделяли внимание многие исследователи: Эрнст Канторович «*The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology*» [5], Трэйси Адамс «*Anne de France and Gift-Giving The Exercise of Female Power*» [6] и др.

Социальные функции портретного жанра становятся предметом исследования Мишеля Пастуро «*L'effervescence emblematic et les origines heraldiques du portrait au XIVe siecle*» [7] и Стивена Перкинсона «*Rethinking*

the Origins of Portraiture» [8]. В отечественной медиевистике теме власти посвящали свои работы Н.А. Хачатурян «Власть и общество в Западной Европе в Средние века» [9], М.А. Бойцов «Что такое потестарная имагология?» [10], С.А. Польская «Христианнейший король: образы власти в репрезентативных стратегиях французской монархии (IX – XV вв.)» [11], В.Г. Циватый «Репрезентация власти и социокультурные образы власти в сознании западноевропейского средневекового общества: политико-институциональные, дипломатические и церемониальные практики» [12] и так далее. Однако историки больше уделяют внимания таким политическим процедурам как помазания, коронации, похороны властителей, торжественные въезды монархов в город («la joyeuse entrée»), нежели таким визуальным источникам эпохи, каковыми являются скульптурные, живописные, графические портреты властителей. В работах историка искусств А. Зверевой «Portraits dessinés de la cour des Valois. Les Clouet de Catherine de Médicis» [13], работающей во Франции, досконально изучается графический и живописный портрет времени правления поздних Валуа, но акцент в исследованиях этого специалиста делается прежде всего на вопросы искусствоведения, а не проблематику власти и ее репрезентации. В работах отечественных историков искусств советского периода, таких как М.В. Алпатов «Искусство эпохи Возрождения и Нового времени» [14], Н.Б. Петрусевиц «Искусство Франции XV – XVI веков» [15], Е.Ю. Золотова «Жан Фуке» [16], тема репрезентации затрагивается лишь эпизодически. Произведения фигуративных искусств с точки зрения их репрезентативных качеств рассматриваются в работах таких отечественных искусствоведов, как М.А. Демидова «Церемония вхождения Генриха II в Париж (1549). К вопросу о принципах формирования ренессансного образа» [17], Е.В. Шаповалова «Повседневность Валуа»: французское придворное искусство в политике Екатерины Медичи и лидеров католической партии во второй половине XVI в.» [18].

На эпоху нахождения у власти во Франции представителей династии Валуа приходится зарождение и расцвет портретного жанра в этом королевстве. Уже в XIV в. при Карле V Мудром изображения французских королей на книжных миниатюрах в сценах коронации, торжественных въездов, вассальных клятв королю, вручения орифламмы, а также скульптурные изображения монархов становятся одним из способов репрезентации монаршей власти [19]. В следующем столетии задачу персонификации феномена власти в фигуративных искусствах в королевстве лилий решают (наряду с иллюминированными манускриптами и скульптурными фигурами представителей королевской династии) визуальные образы властителей на алтарных створках (Триптих «Неопалимая купина» с изображениями Рене Анжуйского и Жанны де Лаваль, Муленский триптих «Богоматерь во славе», на створках которого

находятся портретные изображения супружеской четы герцогов де Бурбонн), получает развитие станковый портрет.

В XV – нач. XVI вв. портретная живопись за редким исключением была уделом знати и представителей монаршей семьи. Портреты королей, как правило, изображавшиеся в профиль, были политическими документами: распространялись в знак благосклонности монарха к своему вассалу и рассматривались как замена личного присутствия короля. Иконография королевских портретов выбиралась самими монархами и строго ограничивалась утвержденными художниками [20].

В XVI в. сначала на фоне увлеченности первого короля из Ангулемской ветви династии Валуа работами представителей итальянского Ренессанса (отец Генриха II – король Франциск I, уделявший особое внимание формированию своего образа в глазах подданных, в значительной мере сам сформировал при дворе культурную среду королевства лилий, в частности, повлиял на развитие пластических искусств) [21], а затем и при расцвете французского Маньеризма при Генрихе II, происходит некоторая десакрализация портретного жанра. Теперь образ христианского монарха, борющегося с протестантами за чистоту католической веры, причудливо переплетается с представлением короля в облике античных богов и героев. В Фонтенбло придворное искусство Франции, сформировавшееся как великолепный компромисс между итальянскими и нидерландскими манерами, обязательно должно включать в себя портретную живопись [22].

Как и Франциск I, король Генрих II запечатлен на многих живописных полотнах, карандашных рисунках, гравюрах. Для полноты исследования информация о значительной части портретных изображений этого монарха собрана в данной работе в форме таблицы 1.

Сохранилось и несколько скульптурных образов Генриха II. Из нарративных источников эпохи мы можем получить представление о том, как выглядел этот король [23]. Вербальный портрет этого французского монарха дает посол Венецианской республики при французском дворе Джакомо Соранцо: «у него хорошая фигура, он рослый, свою красивую форму тела он поддерживает физическими упражнениями... Цвет лица смуглый, волосы черные... Лицо длинное, глаза средние, светлые, выглядит грустным, меланхоличным, ...обладает королевским величием...» [24].

Генрих II отдавал предпочтение французским художникам и ваятелям, в отличие от своего отца, приглашавшего итальянских мастеров пластических искусств. Но это сказывается, скорее, на вопросах стиля, нежели на смене жанров: в живописи самыми востребованными жанрами остаются портрет и многофигурные композиции с историческими сюжетами. Как и при Франциске I, во время правления Генриха II

художники наделяют персонажей мифологических сцен портретным сходством с представителями королевской династии.

Большинство портретов Генриха II Валуа приписывают кисти придворного художника Франсуа Клуэ либо представителям его школы. В живописных полотнах, созданных этим мастером, репрезентативные качества портрета преобладают над созданием психологической характеристики модели [25]. В живописном придворном портрете, выполнявшимся художниками в мастерской по памяти, был выработан общий тип холодной и сдержанной представительности в подаче образа портретируемого, который был характерен для всей Западной Европы [26]. Среди живописных работ, на которых запечатлен Генрих II, особого внимания заслуживает портрет, изображающий короля в полный рост (anonyme, Henri II, Paris; musée du Louvre département des Peintures. INV 3259) [см.: Таблица 1. Живопись]. Этот вид парадного портрета был разработан итальянским мастером – Тицианом, писавшим подобным образом императоров Священной римской империи – Карла V и Филиппа II. Через несколько лет после создания этого портретного изображения Генриха II будет написан подобный портрет короля Карла IX, на котором сын Генриха II представлен в той же позе. Мы можем наблюдать и сходство фона на обеих работах – это зеленая драпировка, которая является свидетельством появления определенного канона парадного портрета коронованных особ [27]. Существует мнение, что создание в XVI в. портретов, на которых модель изображается в полный рост, связано с появлением высоких зеркал. Портретные изображения и ранее соответствовали тому, что можно было увидеть в зеркале, но до этого зеркала изготавливались лишь таких размеров, которые позволяли человеку увидеть лишь лицо и плечи [28].

На время правления Ангулемской ветви династии Валуа приходится распространение детского портрета, который уже существовал в европейской живописи в XV в., но был нечастым явлением. В детском возрасте Генриха II изображали не единожды. Жану Клуэ приписывают как карандашный портрет маленького принца (Clouet Jean, Henri II, roi de France. Chantilly; musée Condé. MN 6; 348) [см.: Таблица 1. Рисунок], так и живописное изображение будущего короля Франции (Clouet Jean (d'après) Henri II enfant, Chantilly; musée Condé. PE 259) [см.: Таблица 1. Живопись].

В это же время во Франции создаются и миниатюрные портреты. Так в 1525 г. в Англию были отправлены медальоны с портретами короля Франциска I и его сыновей, дофина Франциска и Генриха, герцога Орлеанского, выполненные придворным живописцем Жаном Клуэ. Социальная функция этих портретов была несколько иной, нежели репрезентация монаршей власти: эти портреты были отправлены с целью получения поддержки у английского короля Генриха VIII в деле освобождения французских принцев из Испанского плена [29]. Эмалевая

живопись, зародившаяся в городе Лимож, стала отдельной страницей в развитии миниатюрного портрета. В отличие от итальянской техники эмали, где использовался промежуточный слой, французская техника предполагала нанесение разноцветной эмали сразу на медную основу [30]. Производство «Выемчатой эмали», возникшее в XIII в., через пару столетий трансформировалась в «живописную эмаль» [31]. В XVI в. Леонард Лимузен добивается великолепной техники в передаче индивидуальных черт лица модели (Leonard Limousin, circa 1555-60. Detail from plaque of Henry II of France, partially gilded enamel on copper Metropolitan Museum of Art in New York City. 1994.73) [см.: Таблица 1. Миниатюра].

В карандашных портретах, рисовавшихся с натуры, был сильнее заметен своеобразный отпечаток чисто французского вкуса [32]. Франсуа Клуэ, сын Жана Клуэ, учившийся у своего отца живописи и ставший после его смерти главным портретистом французского двора, изображал Генриха II как в карандашных рисунках, так и на живописных полотнах. Его работы отличаются по технике от произведений его отца не только тщательной детализировкой, но и более глубоким раскрытием образа портретируемого. В XVI в. «le crayon» во Франции считался просто синонимом портрета [33]. Первоначально являвшийся подготовительным материалом к живописному портрету, карандашный портрет превратился в самостоятельный жанр. Увлечение портретом, возникшее в королевской семье, обусловило его популярность [34]. Когда речь идет о художниках при дворе Екатерины Медичи, имеют значение и ее личный вкус – она начинает коллекционировать графические портреты, что придает рисунку как художественному произведению новую значимость [35]. Начиная со времени правления Франциска I карандашные портреты представителей королевского дома и их придворных объединяются в книги-альбомы и становятся предметом коллекционирования. Спрос на подобные портреты становится еще больше при Генрихе II [36]. М.А. Бойцов пишет о частичной «реиконизации» облика власти, произошедшей в европейских монархиях в Новое время, которая проявилась как в портретных миниатюрах, создававшихся в качестве подарков за особые заслуги, так и в больших официальных портретах, предназначение которых – служить украшением дворцовых интерьеров [37]. Такой вид портретных изображений как книжная миниатюра постепенно теряет былую популярность. С другой стороны, искусствовед Н.Б. Петрусевиц отмечает, что «вкусы эпохи эволюционируют в сторону репрезентативной эффективности» [38].

Надо отметить, что «реиконизация» портрета XVI столетия происходит не во всех видах фигуративных искусств. Скульптурные портретные изображения Генриха II, созданные Жерменом Пилоном, сохраняют свою прежнюю социальную функцию. Бюст короля,

выполненный этим мастером, также несет репрезентативную функцию (Germain Pilon. Buste de Henri II. Paris; musée du Louvre département des Sculptures MR 1635; N 15145). Жермен Пилон создает и посмертную маску короля (Germain Pilon. (attribué) Masque d'Henri II. Paris; musée du Louvre département des Sculptures. RF 446) [см.: Таблица 1. Скульптура].

В северном трансепте базилики аббатства Сен-Дени находится усыпальница Генриха II и его супруги Екатерины де Медичи, первоначально предназначавшаяся для мавзолея Валуа [39]. Архитектурный каркас этого памятника создан Пьером Леско. Созданная под руководством Приматиччо, эта усыпальница украшена главными произведениями выдающегося скульптора Жермена Пилона: надгробными изваяниями Генриха II и его супруги Екатерины Медичи. Жермен Пилон создает два поразительно правдивых мраморных изображения монаршей четы: усопших, лежащих на смертном одре и две наделенные сильной жизнью коленапреклоненные бронзовые фигуры, расположенные на верхнем ярусе усыпальницы [40]. Тела короля и королевы, простертые на саркофаге, представляют особый интерес. Жермен Пилон создал обе фигуры задолго до смерти Екатерины Медичи. Разная степень идеализации фигур связана именно с тем, что на момент создания надгробия королева была жива. Фигура Генриха II выглядит намного экспрессивнее [41]. Сооружение этой гробницы важно было для Екатерине Медичи для репрезентации себя в качестве правопреемницы погибшего на турнире супруга – короля Генриха II. Гробница имела двойную репрезентативную функцию: подчеркивала роль вдовствующей королевы как регента Франции и одновременно с этим прославляла память усопшего Генриха II [42].

Существовали и другие скульптурные изображения этого короля, имеющие ярко выраженную репрезентативную функцию. Во время церемонии вхождения Генриха II в Париж в 1549 г., вход на мост Нотр-Дам был оформлен триумфальной аркой, посвященной Тифию и аргонавтам. В фигуре Тифия легко прочитывалась аллюзия на правящего монарха Франции [43].

В XVI в. в искусстве гравюры, которая постепенно вытесняет книжную миниатюру, появляется много портретных изображений королевских особ. Большинство эстампов с портретами Генриха II выполняют репрезентативную функцию. Сохранились эстампы, на которых изображена конная статуя короля Генриха II (estampe. Tempesta Antonio; Volterra Daniele da (d'après); Aelst Nicolas van (éditeur). Henri II, roi de France 4e quart 16e siècle Chantilly; musée Condé. EST P 15.; estampe; histoire. Tempesta Antonio (graveur); Aelst Nicolas van (éditeur). Statue équestre de Henri II 4e quart 16e siècle; 1er quart 17e siècle. Pau; musée national du château de Pau. P.1427) [см. Таблица 1. Гравюра].

Во «Французской истории нашего времени» Никола Уэля, представляющей собой ряд сонетов с иллюстрациями, художественное оформление принадлежит Антуану Карону. На одной из иллюстраций художник изобразил Генриха II, передающего власть своей супруге Екатерине Медичи. Лица короля и королевы выполнены отдельно и являются оригинальными портретами, созданными Франсуа Клуэ, наклеенными на рисунок Антуана Карона. В другом совместном проекте Никола Уэля и Антуана Карона – «Истории королевы Артемизии» античные триумфальные мотивы в иллюстрациях вполне соответствует реальным произведениям: несмотря на то, что монументальная усыпальница Мавсола не тождественна задуманному Приматиччо мавзолею Валуа, король Генрих II без труда угадывается в усопшем супруге Артемизии [44].

На одной из гравюр Жана Дюве Генрих II изображен в образе святого Михаила с мечом в руке, у ног которого лежит поверженный демон (Jean Duvet. Henry II Between France and Fame, ca.1548. French, 1485-ca. 1561. Etching: 29.5 x 21 cm) [см.: Таблица 1. Гравюра]. Вероятно, что эта композиция символизирует роль Генриха как лидера католической Франции [45].

В сюжетах шпалер и живописных работ, представляющих празднества при королевском дворе, также можно наблюдать изображения монарха. В серии «Развлечения короля Генриха II», созданной для замка Ане, мы видим реалистичное изображение Дианы де Пуатье в образе богини, охотящейся во дворе замка при участии зрителей, среди которых выделяется король, чей образ вполне узнаваем [46].

В Британском музее хранится бронзовая медаль работы мастера Жака Руэра, на которой изображены три профиля с наложенными друг на друга портретами первых трех королей из Ангулемской ветви Валуа: Франциска I, Генриха II, Франциска II. Эта медаль, по всей видимости, была отлита для того, чтобы подчеркнуть преемственность королевской линии Валуа от их основателя Франциска I до его внука Франциска II [47].

Подводя итог, мы можем отметить, что идея сакральности власти все еще продолжает обеспечивать жизнеспособность авторитарной власти, несмотря на постепенную утрату прежнего значения в процессе секуляризации культуры [48]. Придворное искусство во Франции по-прежнему в значительной мере зависело от заказчиков, которые, будь то король или королева, использовали объекты визуальной культуры для создания собственного политического образа.

Живописные парадные королевские портреты, изображения Генриха II на медалях и тестонах, надгробные изваяния по-прежнему выполняют репрезентативную функцию и служат сакрализации монаршей власти. Портретные изображения монархов выполняли роль успешного инструментария в деле не только представления монаршей власти, но и ее

прославления. Многие эстампы с изображением Генриха также служат этой цели. При этом новые виды портрета: карандашный портрет, живописный детский портрет – выполняют иные социальные функции [49].

Таблица 1. Изображения короля Франции Генриха II Валуа, созданные его современниками в различных видах пластических искусств

<i>Вид пластического искусства</i>	<i>Произведение</i>	<i>Автор</i>	<i>Место хранения, инвентарный №</i>
1	2	3	4
Рисунок	Детский портрет короля Генриха II	Жан Клуэ	Шантийи, Музей Конде Инв. № MN-6; B348
	Трехчетвертной портрет короля Генриха II	Жан Клуэ	Шантийи, Музей Конде MN14; B115
	Профильный портрет короля Генриха II	Франсуа Клуэ	Шантийи, Музей Конде Инв. № MN-29; B121
	Трехчетвертной портрет короля Генриха II, 306x216 мм	Франсуа Клуэ	Британский Музей Инв. № 1910.0212.77
	Трехчетвертной портрет короля Генриха II	Франсуа Клуэ	Британский Музей Инв. № 1859,0514.277
	Трехчетвертной портрет короля Генриха II	Франсуа Клуэ	Британский Музей Инв. № 1859,0514.277
	Трехчетвертной портрет короля Генриха II	Франсуа Клуэ (приписывается)	Ренн, Музей изящных искусств Инв. № 794.1.2613
Живопись	Детский портрет короля Генриха II	Жан Клуэ (приписывается)	Шантийи, Музей Конде Инв. № PE-259
	Трехчетвертной портрет короля Генриха II	Франсуа Клуэ (приписывается)	Версаль, Трианон Инв. № MV 3175; INV 3261; C 331
	Трехчетвертной портрет короля Генриха II	Франсуа Клуэ (приписывается)	Флоренция, дворец Пизци FIN-S-FIPA00-0246
	Профильный портрет короля Генриха II	Неизвестный мастер	Шантийи, Музей Конде Инв. № PE-49
	Трехчетвертной портрет короля Генриха II	Неизвестный мастер	Реймс, Музей изящных искусств Инв. № 845.38.1
	Ростовой портрет короля Генриха II	Неизвестный мастер	Париж, Лувр Инв. № 3259
	Ростовой портрет короля Генриха II	Франсуа Клуэ (мастерская)	Шантийи, Музей Конде Инв. № PE 555
	Профильный портрет короля Генриха II	Франсуа Клуэ	Флоренция, дворец Питти FIN-S-FIPA00-0246
Скульптура	Надгробная лежащая фигура короля Генриха II	Жермен Пилон	Париж, Лувр ML 23
	Бюст короля Генриха II	Жермен Пилон	Париж, Лувр MR 1635; N 15145
	Посмертная маска короля Генриха II	Жермен Пилон	Париж, Лувр RF 446
	Скульптурное изображение короля Генриха II	Неизвестный мастер	Париж, Лувр MR 1597
	Бюст короля Генриха II	Неизвестный мастер	Анжер, Музей изящных искусств SN
Миниатюра	Миниатюра эмаль на меди:	Леонард	Нью Йорк, Музей

	профильный портрет короля Генрих II	Лимузен	Метрополитен 1994.73 (accession number)
	Миниатюра: король Генрих II на лошади	Неизвестный мастер	Шантйи, Музей Конде Инв. № PE 281
	Трехчетвертной портрет короля Генриха II	Неизвестный мастер	Шантйи, Музей Конде Инв. № OA 1622; Inv. miniatures n° 2
	Миниатюра: король Генрих II на лошади	Неизвестный мастер	Шантйи, Музей Конде Инв. № DE PD 363
	Ростовой портрет короля Генриха II	Неизвестный мастер	Шантйи, Музей Конде Инв. № PE 260
Гравюра	Эстамп с профильным изображением короля Генриха II	Николаус Беатризе, Лука Пенни (?)	Шантйи, Музей Конде Инв. № EST P 481
	Эстамп с профильным изображением короля Генриха II	Рене Бувин	Шантйи, Музей Конде Инв. № EST P 155
	Эстамп с ростовым изображением короля Генриха II	Рене Бувин, Лука Пенни	Шантйи, Музей Конде Инв. № EST P 483
	Эстамп с профильным изображением короля Генриха II	Николо делла Каса, Баччо Бандинелли	Шантйи, Музей Конде Инв. № EST P 480
	Эстамп: король Генрих II на лошади	Неизвестный мастер	Шантйи, Музей Конде DE PD 363
	Эстамп: конная статуя короля Генриха II	Антонио Темпеста	Шантйи, Музей Конде EST P 15
	Эстамп: конная статуя короля Генриха II	Антонио Темпеста	Национальный музей города По P.1427
	Эстамп: бюст Генриха II в рыцарских доспехах		Национальный музей города По P.66.14.12
Медали, монеты, тестоны	Тестон с профилем короля Генриха II	Жак Руаре	Лондон, Британский музей Инв. № G3, FrM.75
	Медаль с профилем короля Генриха II	Джованни Антонио де Росси	
	Тестон с профилем короля Генриха II		Перонн, Музей Альфреда Даникура 2010.AA.1
	Медаль с профилем короля Генриха II		Музей Карнавале
	Монета с профилями Франциска I, Генриха II, Франциска II	Жак Руаре	Британский музей G3, FrM.75
	Тестон с профилем короля Генриха II		Перонн, музей Альфреда Данкура 2010.AA.1; 2010.AA.2

Список литературы и источников:

1. Хачатурян Н.А. Современная медиевистика России в контексте мировой исторической науки // Средние века. Вып. 62. – М.: Наука, 2001. – 487 с.

2. Хачатурян Н.А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века / Н.А. Хачатурян; Ин-т всеобщ. истории РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Наука, 2008. – 313 с. – ISBN 978-5-02-035981-9.

3. Циватый В.Г. Репрезентация власти и социокультурные образы власти в сознании западноевропейского средневекового общества: политико-институциональные, дипломатические и церемониальные практики // Власть и ее пределы в Средние века и раннее Новое время. Сборник научных статей. – М.: Институт всеобщей истории РАН, 2015. – С. 244 – 257.

4. Польская С.А. Христианнейший король: образы власти в репрезентативных стратегиях французской монархии (IX-XV вв.). – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – С. 441.

5. Kantorowicz E. H. *The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology*. – Princeton: Princeton University Press, 1957. – 568 p.

6. Adams, Tracy. *Anne de France and Gift-Giving The Exercise of Female Power // Women and Power at the French Court, 1483 – 1563*. – Amsterdam: Amsterdam University Press B.V., 2018. – P. 65 – 83.

7. Pastoureaux, M. *L'effervescence emblematic et les origines heraldiques du portrait au XIVe siècle*. – BSNAF ([1985] 1987). – P. 108 – 115.

8. Perkinson S. *Rethinking the Origins of Portraiture // Gesta, Vol. 46, №. 2, Contemporary Approaches to the Medieval Face (2007)*. – С. 135 – 157.

9. Хачатурян Н.А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века / Н.А. Хачатурян; Ин-т всеобщ. истории РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Наука, 2008. – 313 с. – ISBN 978-5-02-035981-9.

10. Бойцов М. Что такое потестарная имагология? // Власть и образ: очерки потестарной имагологии. – СПб.: Алетейя, 2010. – С. 5–37. – ISBN 978-5-91419-366-6

11. Польская С.А. – Указ. соч. – С. 441.

12. Циватый В.Г. – Указ. соч. – С. 244 – 257.

13. Zvereva A. *Portraits dessinés de la cour des Valois. Les Clouet de Catherine de Médicis*. – Paris: Arthena, 2011. – 464 p.

14. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. В 3 т. Т.2. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. – Москва-Ленинград: Искусство, 1949. – 246 с.

15. Петрусевич Н.Б. Искусство Франции XV-XVI веков. – Л.: Искусство, 1973. – 223 с.

16. Золотова Е.Ю. Жан Фуке / Екатерина Юрьевна Золотова – М.: Изобразительное искусство, 1984. – 160 с.

17. Демидова М.А. Церемония вхождения Генриха II в Париж (1549). К вопросу о принципах формирования ренессансного образа // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. – 2016. Вып. 1 (21). – С. 20.

18. Шаповалова Е.В. «Повседневность Валуа»: французское придворное искусство в политике Екатерины Медичи и лидеров католической партии во второй половине XVI в. // Вестник культурологии. 2024. №4 (111). – С. 23.

19. Вербовский А.В., Шепко Л.Г. Социальные функции портретных изображений французских королей времен Столетней войны // Человеческий капитал. – 2023. – № 11-2 (179). – С. 18–27. – DOI 10.25629/НС.2023.11.31. – EDN FEMIOR.

20. Vowles, Sarah. French portrait drawings from Clouet to Courbet. The British Museum, Exhibition text.

21. Вербовский А.В. Портреты короля Франции Франциска I как способ репрезентации власти // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2022. – № 1 (80). – С. 74 – 84. – EDN UUYQZQ.

22. The Metropolitan Museum of Art. The Renaissance in The North / New York, 1987. – С.16.

23. Relazione di Francia del clarissimo Giovanni Soranzo Tornato ambasciatore da quella corte nel 1558 // Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato / Raccolte, annotate ed edite Eugenio Alberi. Firenze: Tipografia e calcografia all' insegna di Clio, 1840. Serie I. Volume II.

24. Третьякова М.В. Портреты королевских и придворных лиц при дворе французского короля Генриха II по сведениям венецианского посла Джакомо Соранцо // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. –2015. – № 5–6. – С. 143–149.

25. Петрусевич Н.Б. – Указ. соч. – С.162.

26. Алпатов М.В. – Указ. соч.

27. Романенкова Ю.В. Школа Фонтенбло у контексті французького мистецтва XVI ст.: монографія / Ю. В. Романенкова. – К.: НАКККіМ, 2011. – С. 130.

28. Андроникова М. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма / М. Андроникова. – М.: Искусство, 1980. – 423 с.

29. Троицкая А.А. Портретная миниатюра: вопросы происхождения // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2013. Вып. 2. – С.41-47.

30. Золотова Е.Ю. – Указ. соч. – С. 65.

31. Верман К. История искусства всех времен и народов / Карл Верман – С.-Петербург, 1896. – С.385.

32. Алпатов М.В. – Указ. соч. – С. 121.

33. Zvereva A. – Указ. соч.

34. Вербовский А.В. Портретный жанр в средневековой Франции: устоявшийся стереотип и исторические реалии // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. – 2021. – № 2. – С. 5-15. – EDN RAUQIY.

35. Zvereva A. – Указ. соч.

36. Сошникова К.В. Сборники портретов двора Франциска I как образец книжной культуры XVI века / К. В. Сошникова // Средние века. – 2017. – Т. 78, № 4. – С. 88-100. – EDN UQGKCB.

37. Бойцов М. – Указ. соч – С. 5 – 37.

38. Петрусевич Н.Б. – Указ. соч. – С. 176.

39. Бенеш О. Искусство северного Возрождения / О. Бенеш. – М.: Искусство, 1973. – 264 с.

40. Верман К. История искусства всех времен и народов / Карл Верман – С.-Петербург, 1896. – С.385.

41. Романенкова Ю.В. Маньеризм в художественном процессе Европы XVI века: этапы трансформации стиля. Монография. – Киев, 2013. – С.46-48.

42. Miller Elizabeth Lehman. The image of a queen: the representation of Catherine de' Medici as Penelope in the galerie d'ulyse / A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree master of arts. Athens, Georgia, 2007. – 92 p.

43. Демидова М.А. – Указ. соч. – С. 20.

44. Шаповалова Е.В. – Указ. соч. – С. 23.

45. The Metropolitan Museum of Art. Указ. соч. – С. 151.

46. Шаповалова Е. В. – Указ. соч. – С. 28.

47. Vowles, Sarah. – Указ. соч.

48. Хачатурян Н.А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века / Н.А. Хачатурян; Ин-т всеобщ. истории РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Наука, 2008. – 313 с. – ISBN 978-5-02-035981-9.

49. Вербовский А.В. Репрезентативная функция портретных изображений Генриха II Валуа // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IX Международной научной конференции. – Донецк: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет», 2024. – С. 12 – 15. – EDN SDWXOQ.